

Роль органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь в формировании и реализации политики патриотического воспитания

Бахлова О. В.^{*}, Бахлов И. В., Уляшкина Е. Г.

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск, Российская Федерация, *olga.bahlova@mail.ru

РЕФЕРАТ

Цель: выявление специфики роли органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь в актуализации союзной патриотической повестки.

Методы: неформализованный содержательный анализ документов, контент-анализ содержания интернет-ресурсов, формально-юридический метод, методы сравнительно- и многоуровневого анализа.

Результаты и обсуждение: Исследованы конституционно-правовые и концептуально-стратегические основы политики патриотического воспитания в Российской Федерации и Республике Беларусь. С учетом институциональных особенностей национального и союзного уровней определены функционал органов исполнительной власти в данной области и направления их участия в формировании и продвижении союзной патриотической повестки. Охарактеризованы позиции стран-участниц Союзного государства относительно содержания и смысловых параметров концепта «патриотизм». Акцентируются некоторые внутригосударственные и союзные тенденции, ориентированные на поддержку патриотических инициатив и проектов. Показана корреляция национальных и интеграционных процессов в контексте внешних вызовов и угроз.

Выводы: Российская Федерация и Республика Беларусь являются традиционными партнерами, во взаимодействии которых изначально присутствовал выраженный аксиологический аспект. Современные реалии в целом, нарастающее внешнее давление побуждают к мобилизации всех ресурсов для укрепления антикризисного потенциала и социально-политической консолидации. Официальный дискурс и практические мероприятия в рамках Союзного государства демонстрируют актуализацию новой парадигмы и интеграционных механизмов формирования и укрепления союзной патриотической повестки и политики патриотического воспитания. Особое значение здесь имеют межведомственные коммуникации. В целом исследуемая область пока остается в поле действия национальных и межгосударственных механизмов.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, Российская Федерация, Республика Беларусь, Союзное государство Беларуси и России, органы исполнительной власти, союзное строительство, интеграционное взаимодействие

Для цитирования: Бахлова О. В., Бахлов И. В., Уляшкина Е. Г. Роль органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь в формировании и реализации политики патриотического воспитания // Управленческое консультирование. 2023. № 9. С. 18–34.

Финансовая поддержка. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00371, <https://rscf.ru/project/23-28-00371/>

The Role of the Executive Authorities of the Russian Federation and the Republic Of Belarus in the Formation and Implementation of the Policy of Patriotic Education

Olga V. Bakhlova^{*}, Igor V. Bakhlov, Ekaterina G. Ulyashkina

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russian Federation, *olga.bahlova@mail.ru

ABSTRACT

Aims: identification of the specifics of the role of the executive authorities of the Russian Federation and the Republic of Belarus in the actualization of the Union patriotic agenda.

Methods: informal content analysis of documents, content analysis of the content of Internet resources, formal legal method, methods of comparative and multilevel analysis.

Results and discussion: The conceptual foundations of the phenomenon of «patriotism» in the Russian Federation and the Republic of Belarus are investigated through the prism of the existing functionality of executive authorities. The equivalent position of the countries regarding the semantics of the concept of «patriotism» is revealed along with national trends aimed at supporting various initiatives focusing on issues of patriotic education. The correlation of autonomous state processes in line with patriotism with collegial decisions of Russia and Belarus at the union level on the issue under consideration is shown. The concept of «patriotism» is defined through the prism of the modification of the paradigm of political processes, including at the site of the USBR, taking into account external challenges and threats.

Conclusion: The Russian Federation and the Republic of Belarus are traditional partners, whose interaction initially had a pronounced axiological aspect. Modern realities in general, increasing external pressure encourage the mobilization of all resources to strengthen the anti-crisis potential and socio-political consolidation. The official discourse and practical events within the framework of the Union State demonstrate the actualization of a new paradigm and integration mechanisms for the formation and strengthening of the Union patriotic agenda and the policy of patriotic education. Interdepartmental communications are of particular importance here. In general, the area under study remains in the field of action of national and interstate mechanisms.

Keywords: patriotic education, the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Union State of Belarus and Russia, executive authorities, union construction, integration interaction

For citing: Bakhlova O. V., Bakhlov I. V., Ulyashkina E. G. The role of the executive authorities of the Russian Federation and the Republic of Belarus in the formation and implementation of the policy of patriotic education // Administrative consulting. 2023. N 9. P. 18–34.

Funding. This work was financially supported by the Russian Science Foundation, grant number 23-28-00371, <https://rscf.ru/project/23-28-00371/>

Введение

Глобальные возмущения в международных отношениях во многом сопряжены со стремлением ряда стран сохранить миропорядок, основанный на доминировании коллективного Запада во главе с США, «нивелировании влияния не западных центров притяжения» на события современности¹. Существующие реалии характеризуются ростом напряженности на мировой арене, приобретающей все более многослойный характер, турбулентностью политических и экономических процессов. Текущие тенденции катализируют явления, направленные на углубление межцивилизационного разлома по линии Запад — НеЗапад, что, в свою очередь, побуждает к усилению взаимодействия в интеграционной плоскости с традиционными партнерами и государствами, проводящими конструктивную политику в отношении Российской Федерации (РФ). Все отчетливее прослеживаются установки общемирового и регионального развития, направленные на консолидацию усилий стран, непосредственно находящихся на «линии разлома». На этом фоне, как отмечается в Концепции внешней политики РФ 2023 г., активизируется «формирование региональных и трансрегиональных механизмов экономической интеграции и взаимодействия в различных сферах, создание разноформатных партнерств для решения общих проблем»².

¹ Союзное государство в условиях современного кризиса // Экспертный клуб Союзного государства [Электронный ресурс]. URL: <https://russkie.org/articles/soyuznoe-gosudarstvo-v-usloviyakh-sovremenno-go-krizisa/> (дата обращения: 12.03.2023).

² Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 2023 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации

Рост внешнего давления и ведение «гибридной войны» против Российской Федерации и Республики Беларусь (РБ) интенсифицируют их усилия по противодействию внешним вызовам и угрозам путем адаптации и модификации сложившихся ранее взаимосвязей, поиску новых и совершенствованию имеющихся национальных и интеграционных инструментов. В последние годы они вынуждены реагировать не только на последствия применения военно-силовых методов осуществления обширной экспансии евроатлантического сообщества, но и на все более отчетливые попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, реабилитации фашизма¹, что, в свою очередь, придает особую значимость аксиологическому аспекту российско-белорусской интеграции. В данном контексте концепт «патриотизм» встраивается в интеграционную (союзную) повестку, коррелируя с основными функциональными предпосылками и рычагами воздействия.

Общее историческое прошлое, единое языковое и культурное пространство, регулярные гуманитарные обмены² вкупе с тесным взаимодействием в политической, торгово-экономической, военной и других сферах³ стимулируют поступательное развитие конструктивных союзнических отношений между Москвой и Минском, в первую очередь, в формате Союзного государства Беларуси и России (СГБР). Страны-участницы находятся в зоне стратегических интересов друг друга [21], а общие ценности рассматриваются ими не только как фактор углубления интеграционных процессов, но и как реальный механизм достижения общих геополитических задач. Понимание этого находит определенное отражение в концептуально-правовом базисе, различных заявлениях и выступлениях представителей органов государственной власти и институций Союзного государства. Одно из последних свидетельств — Совместное заявление от 17 мая 2023 г., где говорится, в частности, о приверженности РФ и РБ традиционным духовно-нравственным ценностям и неприемлемости деструктивных и чуждых им идеологий, насаждаемых коллективным Западом⁴. Формирование и утверждение сходной/единой понятийно-смысловой ценностной парадигмы союзного строительства можно трактовать как драйвер и практический мероприятий, способствующих укреплению основ лояльности политических элит и населения идее интеграции и ее воплощению в жизнь в крайне непростых условиях, при том, что внутри стран-участниц СГБР до сих пор не решены многие насущные вопросы в плоскости общенациональной консолидации и национальной идентичности.

Полагаем, что продвижение общих ценностных ориентиров в рамках Союзного государства, включая область патриотического воспитания, должно базироваться на неперменной взаимоувязке целей и задач национального и интеграционного

Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (дата обращения: 15.04.2023).

¹ Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (дата обращения: 15.03.2023).

² Путин поддержал создание центра патриотического воспитания совместно с Беларусью // Евразия. Эксперт [Электронный ресурс]. URL: <https://eurasia.expert/putin-podderzhal-sozdanie-tsentra-patrioticheskogo-vospitaniya-sovmestno-s-belarusyu/> (дата обращения: 15.03.2023).

³ Путин: механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества // ВелТА [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belta.by/politics/view/putin-mehanizmu-sojuznogo-gosudarstva-obespechivajut-vysokij-uroven-dvustoronnegogo-sotrudnichestva-435434-2021/?ysclid=if8eg2si2r621991069> (дата обращения: 15.03.2023).

⁴ Совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь по общим внешнеполитическим приоритетам России и Беларуси // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1870846/ (дата обращения: 21.05.2023).

уровней, как аксиологического, так и прагматического плана. Учитывая особенности устройства РФ и РБ и самого Союзного государства, в котором продолжают доминировать институции, включающие представителей стран-участниц, межгосударственные, а не наднациональные механизмы в целом, а также положения национального законодательства, фиксирующие соответствующий функционал, сконцентрируемся на органах и ведомствах, должностных лицах, входящих непосредственно или фактически в структуру исполнительной власти. Прежде всего это национальные правительства, министерства, службы и пр. подразделения, их руководители. Кроме того, принципиально важные инициативы исходят от глав обоих государств и облекаются в нормативные установления, конкретные проекты, действия и пр. Несмотря на новации конституционных реформ 2020 г. в РФ и 2022 г. в РБ, предполагавшие частичное реформирование полномочий, президенты сохранили за собой ведущие статусные позиции, серьезные ресурсы и рычаги влияния в том числе на исполнительную власть. Сказанное вкупе с потребностью власти в общественной поддержке обращает нас к анализу совокупности решений и коммуникаций с участием широкого круга субъектов и агентов. В настоящей статье внимание фокусируется на выявлении специфики роли органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь в актуализации союзной патриотической повестки. Конкретизируется данная цель в следующих задачах: определении конституционно-правовых и концептуально-стратегических основ политики патриотического воспитания в РФ и РБ; характеристике содержания инициатив, акций, проектов органов государственной власти РБ и РФ, их официальных позиций в плоскости патриотического воспитания; артикуляции главных тенденций и направлений продвижения патриотической повестки в общем русле союзного строительства.

Отметим, что теоретический дискурс по изучаемой проблематике строится в большей степени вокруг интерпретаций патриотизма как внутригосударственного явления. Подобных трудов весомое количество, в том числе посвященных российским и белорусским практикам или, более широко, — постсоветским. Значительный исследовательский интерес проявляется к соотношению патриотизма и национальной идентичности, гражданственности и патриотизма, корреляциям с формулированием национальной идеи [3; 5; 11–12; 13; 15–16; 23–24; 26–27]. Выделяются изменения, произошедшие в области формирования государственной политики патриотического воспитания РФ и РБ, функционировании соответствующих систем национального уровня, выработке и апробировании инструментария патриотического воспитания [7–8; 10], фиксируются достижения и негативные моменты [1; 18–20; 22; 25]. Отметим в этой связи внимание к институциональным аспектам, прежде всего применительно к РФ, например, в разрезе «институциональной эффективности» [2]. Государство чаще всего понимается как главный актер политики патриотического воспитания, формально задающий логику патриотической деятельности, отмечается тенденция к патерналистским и «охранительным» трактовкам патриотизма [4; 6; 13]. Довольно часто акцентируются «верхушечные механизмы»; неслучайно употребление выражений «государственный патриотизм» [29], «патриотизм элит» [9] и т. п. Характерно указание на вариативность, множественность дискурсов патриотизма [14; 28]. В целом проблемность в анализе патриотической тематики и политики патриотического воспитания более отчетливо артикулируется российскими авторами, нежели белорусскими. Пока явно недостаточно изучены патриотические практики союзного уровня, хотя осознание их важности несомненно, особенно для укрепления дружбы народов двух стран [17], а также статусно-ролевые характеристики государственных и негосударственных институтов в данной области. Констатируем отсутствие целостного представления о политике патриотического воспитания как направления интеграционного взаимодействия, связанного с реагированием на вызовы и угрозы современности.

Материалы и методы

Теоретико-методологические основы исследования составили:

- социально-системный подход (Н. Луман) [31], ориентированный на верификацию разноплановых взаимодействий и взаимосвязей в области формирования и реализации политики патриотического воспитания на внутригосударственном и интеграционном уровнях;
- нормативный институционализм (Дж. Марч, Й. Ольсен) [32], предполагающий концентрацию внимания на результатах, достигнутых в процессе деятельности органов государственной власти России и Белоруссии (программы, проекты, инициативы и т. д.) по разработке государственных курсов и сопряжению их усилий в рассматриваемой плоскости в формате Союзного государства;
- теория «политической унификации» (А. Этциони) [30], акцентирующая концепт «интегрирующей силы», в том числе с символической (идентификационной) позиции в разрезе патриотической проблематики.

В качестве главных методов применялись неформализованный содержательный анализ документов, контент-анализ содержания интернет-ресурсов, формально-юридический метод, методы сравнительного и многоуровневого анализа. В совокупности они позволили выявить ключевые смысловые блоки и идеи в нормативных установлениях и дискурсивных практиках, сходства и различия в подходах к вопросам патриотического воспитания на внутригосударственном и интеграционном уровнях, особенности правовой регламентации и законодательной институционализации в данной области, определить место соответствующих категорий и феноменов в структуре политико-правовых систем РФ и РБ и интеграционной системы Союзного государства.

Эмпирическая база исследования включает нормативные и концептуально-стратегические документы Российской Федерации и Республики Беларусь в анализируемой области; материалы, размещенные на официальных сайтах Президента Российской Федерации (<http://kremlin.ru>), Президента Республики Беларусь (<https://president.gov.by>), Официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации (<http://pravo.gov.ru>), Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь (<https://pravo.by>), Информационно-аналитическом портале Союзного государства (<https://soyuz.by>) и др.

Результаты

Регламентация вопросов патриотического воспитания в национальном законодательстве России и Белоруссии коррелирует с закреплением в нем концепта ценностей и его составляющих, причем на конституционно-правовом уровне. Так, уже в преамбулах основных законов РФ и РБ содержатся тезисы о сохранении исторического прошлого, морально-нравственных ценностей, национальной самобытности. Далее проводится определенная детализация. Например, согласно ст. 67.1 Конституции Российской Федерации государство обеспечивает защиту исторической правды, создает необходимые условия для воспитания патриотизма и гражданственности в детях и т. д.¹ Ст. 54 Конституции Республики Беларусь подразумевает, что «патриотизм является долгом каждого гражданина», равно как и «сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа». Каждый гражданин обязывается беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности².

¹ Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/acts/constitution> (дата обращения: 25.03.2023).

² Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution> (дата обращения: 25.03.2023).

Конституционное закрепление основ патриотического воспитания создает платформу для законодательной институционализации данного феномена. Законодательная база в Российской Федерации в этой области образуется совокупностью актов федерального и регионального уровней. Акцентируем, в частности, следующие федеральные законы:

- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», предполагающий системную работу по военно-патриотическому воспитанию граждан, организуемую Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ совместно с Министерством обороны РФ и иными органами исполнительной власти РФ (ст. 14)¹;
- ФЗ «О ветеранах», предусматривающий социальные гарантии для отдельных групп граждан (за счет средств РФ и субъектов Федерации), а также проведение мероприятий, носящих информационно-агитационный характер с целью пропаганды «важности добросовестной военной службы и трудовой деятельности, значения государственных наград за ратные и трудовые подвиги»; реализация государственной политики в отношении ветеранов осуществляется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (ст. 9)²;
- ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», регламентирующий организационные мероприятия, направленные на разработку планов и программ военно-исторической работы, увековечивание памяти российских воинов, пропаганду дней воинской славы, установку мемориальных сооружений и объектов, в том числе и за пределами Российской Федерации, разработку проектов международных договоров Российской Федерации по обеспечению сохранности мемориальных сооружений и объектов, ежегодное проведение общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, обеспечение общественного порядка при проведении дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России³. Функционал в данных вопросах возложен на Правительство РФ, Министерство обороны РФ, органы исполнительной власти субъектов, а также муниципалитеты в пределах их полномочий;
- ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», ориентированный на борьбу с проявлениями фашизма, а также увековечивание Победы советского народа в Великой Отечественной войне; Правительство РФ, в частности, разрабатывает и утверждает целевую государственную программу оказания помощи участникам, ветеранам и жертвам Великой Отечественной войны (ст. 7)⁴;
- ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», фиксирующий основные принципы и механизмы молодежной политики, в том числе в русле патриотической повестки: так, одним из основных направлений реализации молодежной политики, причем указанным в законе первым, выступает «воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной

¹ Федеральный закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12128> (дата обращения: 25.03.2023).

² Федеральный закон от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/7432> (дата обращения: 25.03.2023).

³ Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640> (дата обращения: 26.03.2023).

⁴ Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/7872> (дата обращения: 26.03.2023).

истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации» (ст. 6); закон закрепляет соответствующие полномочия органов государственной власти Российской Федерации (ст. 8); органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 9) и органов местного самоуправления (ст. 10)¹;

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — в нем показательно само определение понятия «воспитание» — как деятельности, направленной «на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (ст. 2). В соответствии с п. 4 ст. 48 обязанность формирования гражданской позиции возложена на педагогов².

Одновременно стоит подчеркнуть, что непосредственно понятие «патриотическое воспитание» в РФ раскрывается не в законодательном акте, а документе рекомендательного характера. Вместе с тем его содержание корреспондирует с предыдущими установлениями. Патриотическое воспитание трактуется как комплексная, целенаправленная работа по «формированию у граждан любви и уважения к Родине, ответственного отношения к своей стране, чувства верности своему Отечеству, готовности защищать его интересы и вносить вклад в его процветание»³.

Констатируем серьезный пробел в нормативной плоскости: отсутствие единого специального законодательного акта в рассматриваемой области. Примечательна затяжная «пробуксовка» в Государственной Думе законопроекта № 315234-7 «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», внесенного в думский Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений еще в ноябре 2017 г. и после долгих перипетий окончательно отклоненного в марте 2023 г.⁴. Не вдаваясь в технические тонкости и мотивы законодателя, отметим, что в законопроекте давались формулировки не только патриотического воспитания, но также патриотизма и Отечества.

Отчасти названный пробел компенсируется наличием отдельных норм и принципиальных положений не только в приведенных выше федеральных законах, но и в ряде концептуально-стратегических документов, включая новейшие. Кроме того, на данном направлении осуществляется модификация законодательства, сопряженная с вызовами современности и потребностями общества. Ярким примером являются вступившие в силу с 1 сентября 2020 г. поправки к закону «Об образо-

¹ Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/46328> (дата обращения: 26.03.2023).

² Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698> (дата обращения: 25.03.2023).

³ Методические рекомендации «Основы патриотического воспитания граждан Российской Федерации»: утв. Экспертным советом по патриотическому воспитанию при ФГБУ «Роспатриот-центр» 10 октября 2022 года [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pcpv.pf/wp-content/uploads/2022/12/Methodicheskie-rekomendatsii-po-Osnovam-patrioticheskogo-vospitaniya-grazhdan-Rossijskoj-Federatsii.pdf> (дата обращения: 25.03.2023).

⁴ Законопроект № 315234-7 «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» (в части определения целей, принципов и направлений патриотического воспитания граждан) [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/315234-7> (дата обращения: 18.05.2023).

вании РФ», инициированные Президентом России и направленные на усиление патриотического воспитания в российских школах и ВУЗах¹, как и иные поправки более позднего времени. В целом они коррелируют с новациями в рамках конституционной реформы и отвечают духу ст. 67.1. Филиация взаимосвязей «образовательный процесс — патриотизм» предполагает артикуляцию ключевой целевой аудитории политики патриотического воспитания молодежи.

В контексте продолжающейся трансформации в намеченном русле отметим также федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», разработанный органами исполнительной власти Российской Федерации и направленный на повышение профессиональных компетенций лиц, реализующих молодежную политику в России, проведение мероприятий патриотической направленности; главную ответственность за его реализацию несет Министерство просвещения РФ. В рамках этого проекта Роспатриот (программа Федерального агентства по делам молодежи) развивает воспитательную работу в образовательных организациях общего и профессионального образования и проводит мероприятия патриотической направленности². В Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» заявляется о «воспитании в духе уважения к традиционным ценностям как ключевым инструменте государственной политики в области образования и культуры, необходимым для формирования гармонично развитой личности»³.

Контент официального сайта Министерства просвещения РФ позволяет оценить некоторые планируемые проектом «Патриотическое воспитание» количественные показатели. Так, к концу 2024 г. в Российской Федерации планируется вовлечь в систему патриотического воспитания не менее 24% граждан, из которых 1660 тыс. чел. примут участие в разноуровневых мероприятиях патриотической направленности, 600 тыс. чел. будут вовлечены в систему межпоколенческого взаимодействия, 3000 тыс. детей на системной основе будут участвовать в деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 1750 тыс. детей будут вовлечены в деятельность детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»⁴. Работа в данном направлении ведется с начала 2021 г. Намеченные цифры впечатляют. В то же время в экспертных оценках, с которыми мы солидаризируемся, неоднократно звучало предостережение насчет опасности формализма и имитации деятельности. Важно добиваться не только достижения количественных показателей, но и качественно преобразовать сложившиеся в постсоветский период подходы к политике патриотического воспитания.

В Республике Беларусь центральное место в системе нормативного регулирования вопросов патриотического воспитания, помимо документов, фиксирующих памятные даты и регламентирующих социальные гарантии военнослужащим, занимают следующие акты: закон «О молодежной политике», ориентированный на гражданское и па-

¹ Госдума приняла закон о воспитании патриотизма [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4426128> (дата обращения: 26.03.2023).

² Роспатриот [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rospatriotcentr.ru/rospatriot/> 123 (дата обращения: 31.03.2023).

³ Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=lftsivbuf4385025781> (дата обращения: 27.03.2023).

⁴ Федеральный проект «Патриотическое воспитание» [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/> (дата обращения: 27.03.2023).

триотическое воспитание молодежи (ст. 13)¹, Стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 г.², Программа патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 гг.³ Важную роль в их разработке и принятии сыграл Совет Министров РБ. Подчеркнем, что в соответствии с Программой в Белоруссии создан Республиканский межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию населения, подконтрольный Администрации Президента РБ, Совету Министров РБ и Министерству образования РБ. Созданию данного Совета предшествовало выступление Президента РБ А. Г. Лукашенко, где были расставлены акценты в плоскости патриотического воспитания на системе образования детей⁴. Подобная позиция может трактоваться как логическое продолжение ранее взятого белорусским государством курса. Например, в 2021 г. при поддержке Министерства здравоохранения в республике был инициирован гражданско-патриотический проект «Подвиг во имя будущего», Государственным учреждением (ГУ) «Национальное агентство по туризму» осуществлен патриотический проект «Беларусь и Я»⁵. В 2022 г. Министерством образования Республики Беларусь совместно с Республиканским центром экологии и краеведения был реализован республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце»⁶.

Кратко предварительно подытожим: по законодательству обеих стран обязанность по реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания находится в зоне ответственности профильных министерств и ведомств в структуре исполнительной власти. Специфика самого их участия складывается из функционала, вытекающего из концептуального базиса и общенационального вектора развития. Конкретные полномочия в данной плоскости определяются в зависимости от профильной направленности.

Сущностно, несмотря на объяснимые различия и расхождения, подходы стран-участниц Союзного государства по вопросам патриотического воспитания и в целом интеграционной патриотической повестки в значительной степени конвергентны, что подтверждается на самом высоком уровне. Так, в апреле 2022 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в очередной раз подчеркнул, что патриотизм является одной из важнейших ценностей российского общества, способной консолидировать граждан в противостоянии внешним и внутренним угрозам⁷. Лидер

¹ Закон Республики Беларусь «О молодежной политике» от 7 декабря 2009 г. № 65-З [Электронный ресурс]. URL: https://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_osnovah_gosudarstvennoj_molodezhnoj_politiki/13.htm (дата обращения: 26.03.2023).

² Стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19 июня 2021 г. № 349 [Электронный ресурс]. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100349> (дата обращения: 26.03.2023).

³ Программа патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2021 г. № 773 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bgam.by/wp-content/uploads/2022/01/Patrioticheskoe-vospitanie-naseleniya.pdf> (дата обращения: 25.03.2023).

⁴ Лукашенко: нам предстоит перезагрузить систему образования, это вопрос государственной важности [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sb.by/articles/patriota-mozhet-vospitat-tolk-patriot.html?ysclid=lfhtpex891775935208> (дата обращения: 27.03.2023).

⁵ Патриотический проект «Беларусь и Я» [Электронный ресурс]. <https://pribolovich.schools.by/news/1816324?ysclid=lfwn7j728z970677981> (дата обращения: 31.03.2023).

⁶ Республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце» [Электронный ресурс]. <https://adu.by/be/home-be/naviny/distantcionnye-obrazovatelnye-meropriyatiya-olimpiady-konkursy-turniry-i-dr/6327-respublikanskij-grazhdansko-patrioticheskij-proekt-soberibelarus-v-svoem-serdts.html> (дата обращения: 30.03.2023).

⁷ Путин назвал ключевую основу государственности России [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/news/2022/04/27/patriotism/?ysclid=lfstydvgah622817956> (дата обращения: 27.03.2023).

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко во время выступления на патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства, акцентировал необходимость воспитания патриотического сознания как основополагающего фактора в сохранении и укреплении собственной государственности, противостояния западной угрозе¹.

На высшем и правительственном уровнях обеих стран очевидна тенденция на поддержку различных общественных инициатив в области патриотического воспитания. В частности, Президент РФ в сентябре 2022 г. лично поддержал идею по созданию центра патриотического воспитания молодежи на базе Общероссийского союза общественных объединений «Российский Союз боевых искусств»². В Республике Беларусь в декабре 2020 г. было организовано Общественное объединение «Патриоты Беларуси», представляющее собой неправительственную организацию, функционал которой концентрируется в нескольких плоскостях: автопробеги и общественные акции, патриотическое воспитание, благотворительность, сохранение исторической памяти³. Данная инициатива была высоко оценена руководством страны и получила премию Президента РБ «За духовное возрождение» в связи с высокой социальной значимостью реализуемых инициатив⁴. Также отметим, что белорусский лидер в мае 2022 г. подписал Указ «О развитии военно-патриотических клубов», деятельность которых призвана способствовать реализации образовательных программ по патриотическим вопросам⁵.

Близость позиций президентов РФ и РБ активизирует соответствующие импульсы по всей вертикали власти. Например, в мае 2023 г. Председатель Правительства РФ М. В. Мишустин в своей телеграмме к участникам 30-х Международных образовательных чтений подчеркнул релевантность вопросов патриотического воспитания, призвав налаживать многосторонний диалог в данном ключе между представителями органов государственной власти, духовенства, деятелями культуры, искусства, учеными и т. д.⁶ Похожей позиции придерживается Министр образования РБ А. И. Иванец, рассматривающий патриотизм как центральный элемент в системе воспитательного процесса, находящийся в непосредственном соприкосновении с другими сферами общества⁷.

Концентрация внимания властей РФ и РБ на вопросах патриотического воспитания во внутривластной плоскости определенным образом проецируется на

¹ Патриотический форум «Это НАША история!» [Электронный ресурс]. URL: <https://president.gov.by/ru/events/patrioticheskiy-forum-eto-nasha-istoriya> (дата обращения: 27.03.2023).

² Путин поручил создать центры патриотического воспитания [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20220921/putin-1818407066.html?ysclid=lftrsrljxma564843716> (дата обращения: 27.03.2023).

³ Патриоты Беларуси [Электронный ресурс]. URL: <https://patriots.by/> (дата обращения: 27.03.2023).

⁴ «Патриоты Беларуси» о единомышленниках, воспитании молодежи и новых проектах [Электронный ресурс]. <https://www.belta.by/interview/view/patrioty-belarusi-o-edinomyshlennikah-vospitanii-molodezhi-i-novyh-proektah-8059/?ysclid=lg0zem5eqv439523523> (дата обращения: 3.04.2023).

⁵ Указ Президента Республики Беларусь от 4 мая 2022 года № 160 «О развитии военно-патриотических клубов» [Электронный ресурс]. URL: <https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-160-ot-4-maya-2022-g> (дата обращения: 27.03.2023).

⁶ Мишустин призвал уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи [Электронный ресурс]. <https://ria.ru/20220523/vospitanie-1790100722.html?ysclid=lg0yf90wyu130811893> (дата обращения: 3.04.2023).

⁷ Новый министр о приоритетах системы образования: во главе угла вопросы исторической памяти и патриотизма [Электронный ресурс]. <https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2022/february/68639/?ysclid=lg10bul5fp773190581> (дата обращения: 3.04.2023).

интеграционное поле. Экономическое, политическое, геостратегическое сотрудничество, общность исторического прошлого, культурно-нравственных ценностей создает прочный фундамент для наращивания интеграционного взаимодействия в аксиологическом измерении, где все больше артикулируется концепт «патриотизм».

Россия и Белоруссия реализуют межведомственное и межгосударственное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания населения, в том числе в рамках Союзного государства. В частности, в январе 2023 г. в период рабочей поездки делегации Министерства просвещения Российской Федерации в Республику Беларусь был утвержден «План мероприятий по развитию сотрудничества в 2023–2024 годах»¹, направленный на обсуждение темы патриотизма, интегрирование общих ценностей в систему образования. Официальные представители государств на регулярной основе акцентируют внимание на достигнутых результатах и имеющейся положительной динамике в развитии данного направления. Так, Президент РБ, отвечая на вопросы в ходе открытого урока «Историческая память — дорога в будущее» в сентябре 2022 г., подчеркнул необходимость развивать молодежные патриотические проекты с Россией², продолжать взятый курс на углубление интеграционного взаимодействия в данном ключе.

При поддержке органов исполнительной власти государств, в том числе с использованием функционала СГБР, на регулярной основе осуществляются общественные инициативы, где патриотизм и вопросы патриотического воспитания занимают центральное место. Одним из ярких примеров служит организация Союзного общественно-патриотического проекта «Наша Великая Родина», профильной деятельностью которого является реализация различных патриотических акций, направленных на консолидацию усилий в сфере патриотического воспитания на постсоветском пространстве. В частности, весной 2023 г. под эгидой данного проекта в период с 17 марта по 9 мая было намечено проведение союзно-патриотической эстафеты «в 110 городах, расположенных на территории Российской Федерации, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь, а также на территории Республики Казахстан и, в автономном режиме, на территории Приднестровской Молдавской Республики», цель которой — консолидация усилий стран в социокультурной плоскости через призму патриотизма, «в том числе, в рамках строительства обновленного Союзного государства»³. В 2022 г. при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и ГО «Белорусская железная дорога» был реализован уникальный культурно-образовательный проект «Поезд Победы», представляющий собой передвижную музейную экспозицию, увековечивающую подвиг советского народа в период Великой Отечественной войны⁴.

¹ В 2023-2024 годах Россия и Белоруссия проведут мероприятия по обмену педагогическим опытом, совместные патриотические акции и фестивали [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.gov.ru/press/6413/v-2023-2024-godah-rossiya-i-belorussiya-provedut-meropriyatiya-po-obmenu-pedagogicheskim-opytom-sovmestnye-patrioticheskie-akcii-i-festivali/> (дата обращения: 26.03.2023).

² Лукашенко: надо развивать молодежные патриотические проекты с Россией и другими соседями [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belta.by/president/view/lukashenko-nado-razvivat-molodezhnye-patrioticheskie-proekty-s-rossiej-i-drugimi-sosedjami-521549-2022/?ysclid=lfu2kpsle183386217> (дата обращения: 27.03.2023).

³ Положение «Об организации Союзного общественно-патриотического проекта «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА», посвященного 78-й годовщине Победы СССР над нацистской Германией и ее сателлитами в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [Электронный ресурс]. URL: <https://xn---7sbabty4afgt9f.xn--p1acf/polozhenie/> (дата обращения: 27.03.2023).

⁴ Морозов: «Поезд Победы» — олицетворение великого подвига народа в годы ВОВ [Электронный ресурс]. <https://www.belta.by/society/view/morozov-poezd-pobedy-olitsetvorenienvelikogo-podviga-naroda-v-gody-vov-445579-2021/> (дата обращения: 28.03.2023).

Анонсирование и продвижение вопросов патриотизма, равно как и патриотического воспитания в русле союзной интеграции, — явление не новое. Социокультурный аспект через призму патриотики давно находился в поле зрения СГБР. Так, с целью формирования гражданской позиции и чувств патриотизма у молодежи Союзного государства с 2007 г. на регулярной основе проводятся военно-патриотические смены учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России¹. Предполагается, что в 2023 г. специфика таких смен будет ориентирована на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, историю возникновения и дальнейшую модификацию Союзного государства.

Социокультурная интеграция официальных Москвы и Минска характеризуется широким спектром взаимодействия в рассматриваемом ключе. Довольно насыщен и многоаспектен межгосударственный патриотический дискурс. Можно считать, что политические подвиги в сторону артикуляции патриотической плоскости и корректировки определенных смысловых акцентов во многом обусловлены ростом внешнеполитических вызовов. Международная турбулентность и обострение международного противоборства выступают ключевым катализатором интенсификации вопросов патриотического воспитания в союзной повестке. Данная позиция подтверждается заявлением заместителя руководителя Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске В. Г. Жевняком, отмечающим корреляцию между вызовами современного мира и воспитанием в духе патриотизма, необходимостью сохранения исторической памяти². В этом ключе наиболее важной представляется инициатива России и Беларуси по созданию Центра патриотического воспитания СГБР. Еще в декабре 2021 г. госсекретарь Союзного государства Д. Ф. Мезенцев после завершения форума проекта «Территория Победы» заявил о намерении создать такой Центр к концу 2025 г. с целью воспитания в молодом поколении нравственных идеалов, ориентированных на патриотизм³.

Современные вопросы, связанные с патриотикой, рассматриваются не только как драйвер консолидации общества, но и в ракурсе имиджевой составляющей при решении проблем внешнего характера. Так, Премьер-министр Республики Беларусь Р. А. Головченко во время пленарного заседания Форума регионов Беларуси и России в 2020 г. заострил внимание на использовании информационной среды в качестве одного из механизмов осуществления манипуляции массовым сознанием наряду с необходимостью противостояния данным тенденциям путем использования Союзного государства как гаранта для сохранения и продвижения традиционных морально-нравственных ценностей, патриотизма, сохранения исторического прошлого⁴. В 2021 г. во время заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике заместитель ее руководителя, депутат Государственной Думы РФ В. И. Афонский в своем заявлении подтвердил

¹ На проведение военно-патриотической смены из бюджета СГ выделяют 36,5 млн российских рублей [Электронный ресурс]. <https://www.belta.by/society/view/na-provedenie-voenno-patrioticheskoy-smeny-iz-bjudzheta-sg-vydeljat-365-mln-rossijskih-rublej-552993-2023/> (дата обращения: 30.03.2023).

² Владимир Жевняк отметил значимость патриотического воспитания молодежи Союзного государства [Электронный ресурс]. <https://soyuz.by/novosti-soyuznogo-gosudarstva/vladimir-zhevnyak-otmetil-znachimost-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-soyuznogo-gosudarstva> (дата обращения: 30.03.2023).

³ Союзное государство планирует создать единый патриотический центр [Электронный ресурс]. <https://ria.ru/20211217/mezentsev-1764258680.html?ysclid=iftus35bw5671180809> (дата обращения: 30.03.2023).

⁴ Головченко: у Беларуси и России единая победа, общая историческая память и судьба [Электронный ресурс]. <https://soyuz.by/politika/golovchenko-u-belarusi-i-rossii-edinaya-pobeda-obshchaya-istoricheskaya-pamyat-i-sudba> (дата обращения: 2.04.2023).

данную тенденцию, акцентировав необходимость противостояния информационным угрозам, недопущения переписывания истории, консолидации усилий в решении общих для стран целей и задач, в том числе на площадке СГБР¹. Следовательно, Российская Федерация и Республика Беларусь позиционируют себя не только в качестве экономических, политических, геостратегических союзников, но и как страны, имеющие общие культурно-нравственные ценности, общий исторический путь и нацеленность на совместное будущее.

Обсуждение

Исследование вопросов патриотического воспитания населения в ракурсе деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь позволяет охарактеризовать общую динамику развития ситуации в области формирования союзной патриотической повестки. Она детерминирована как продвижением самостоятельных, суверенных позиций и интересов официальных Москвы и Минска, так и консолидацией их усилий, в том числе в формате Союзного государства. В первом случае очевидна относительная автономность в выработке решений и реализации фактических действий, которые имеют несомненную отсылку к общим культурно-нравственным ценностям, историческому прошлому. Во втором случае присутствует тенденция к формированию единого подхода или, скорее, совпадающих, непротиворечивых подходов РФ и РБ в рамках интеграционного вектора союзного строительства, поддерживаемого и стимулируемого совместными решениями. Очевидно, что вопросы патриотического воспитания в различной степени и раньше находились в фокусе внимания властных структур РФ и РБ, однако современный политический дискурс в рамках Союзного государства демонстрирует актуализацию новой парадигмы и интеграционных механизмов формирования и укрепления союзной патриотической повестки и политики патриотического воспитания. Под влиянием комплекса внутри- и внешнеполитических условий происходит модификация различных инструментов в данной плоскости, используются новые рычаги и инструменты, достаточно адекватные логике выстраивания официальных курсов стран — участниц СГБР. Сходство подходов в рассматриваемой плоскости обнаруживается в позициях исполнительных органов государственной власти, которые генерируют свои решения, исходя из функционала, определяемого нормативными установлениями и трансформируемого в корреляции с изменениями внутренней и внешней среды.

Заключение

Обобщая, патриотизм в политической плоскости в современных реалиях можно расценивать как консолидирующую, движущую силу, способную мотивировать общество на совместное противостояние внешним и внутренним вызовам и угрозам. Вместе с тем его артикуляция нередко обусловлена конъюнктурными потребностями в легитимации политических решений. В качестве стержневых компонентов концепта все более декларируются «служение Отечеству», «ответственность за Отечество», деятельность на его благо и развитие страны, наряду с традиционной субстанциональной его трактовкой как «любви к Родине, Отечеству». Имплементация данного концепта в интеграционное нормативное и практическое поле требует первоначального устранения имеющихся коллизий в его понимании. Значительное сходство национальных подходов РФ и РБ в данной области позволяет надеяться на успешное решение такой

¹ Для Союзного государства главное — противостояние информационным угрозам [Электронный ресурс]. URL: <https://belrus.ru/info/dlya-soyuznogo-gosudarstva-glavnoe-protivostoyanie-informacionnym-ugrozam/> (дата обращения: 2.04.2023).

задачи и далее — на продвижение в институционализации политики патриотического воспитания на уровне Союзного государства. Весома в данном смысле роль органов государственной власти РФ и РБ в целом и органов исполнительной власти в частности, существенно влияющих на общую интеграционную повестку. Они выполняют во многом функции медиаторов в процессе сопряжения вопросов национального и союзного уровней, являясь при этом неотъемлемой частью союзных институций. Их предназначение и функционал определяют и значимый вклад в обеспечение и практическое осуществление намеченных высшим политическим руководством стран-участниц и согласованных ими ориентиров политики патриотического воспитания. Ввиду усложнения, плотности и насыщенности внутрисоюзных коммуникаций по мере «перелива» интеграции на новые сферы особую важность обретает межведомственная коммуникация. В целом, все же, на область патриотического воспитания пока скорее распространяются механизмы сотрудничества, но не интеграции.

В неблагоприятных внешних условиях органы исполнительной власти еще более задействованы в мобилизации различных ресурсов, включая патриотические. Необходимо наращивание усилий на этом направлении на площадке СГБР посредством масштабирования национальных подходов и модификации концепта «патриотизм» из внутривосточного инструмента также в интеграционный, как средства символической идентификации на базе общих духовно-нравственных ценностей и заявляемых внешнеполитических ориентиров. Одновременно патриотизм можно рассматривать как ресурс и инструмент утилитарного свойства, поскольку его применение сопряжено с перспективами приращения антикризисного государственного и союзного потенциала через комплекс соответствующих мероприятий.

Литература

1. Аманацкий Ю. В., Алиев Я. Л. Возрождение патриотизма и актуальные проблемы патриотического воспитания в России. СПб., 2020.
2. Асеева Т. А. Проблема институциональной эффективности системы патриотического воспитания в регионах Сибирского федерального округа // Социально-политические исследования. 2022. № 2 (15). С. 59–75.
3. Бахлова О. В., Бахлов И. В. Политика идентичности в контексте нациестроительства и интеграционного взаимодействия (на примере Союзного государства Беларуси и России) // Регионология. 2020. Т. 28, № 4. С. 723–753.
4. Волков Ю. Г., Вагина В. О. Доминантные формы патриотических практик молодежи на Юге России (по материалам социологических опросов) // Социология. 2022. № 3. С. 109–115.
5. Голунов С. В. Патриотическое воспитание в постсоветских де-факто государствах: идентичности и практики // Известия Алтайского государственного университета. 2021. № 6. С. 62–66.
6. Гузынин Н. Г. Интерпретация патриотизма как понятия, идеи и ценности в мирные и военные периоды истории России // Конфликтология. 2022. Т. 17, № 2. С. 110–122.
7. Давлятова Е. В., Рудковский Э. И., Далимаева Е. О. Патриотическое сознание и информационная культура студенческой молодежи // Ученые записки УО ВГУ им. П. М. Машерова. 2022. Т. 35. С. 116–121.
8. Ешев М. А. Патриотизм в советской и постсоветской России // Власть. 2014. Т. 22, № 5. С. 85–88.
9. Завершинский К. Ф. «Патриотизм элит» как дискурсивное измерение символических структур национальной памяти // Власть и элиты. 2020. Т. 7, № 2. С. 77–96.
10. Звездин Н. М. Роль института общественных организаций и движений в формировании патриотизма современной белорусской молодежи // Современная молодежь и общество. 2020. № 8. С. 25–30.
11. Иваненко В. С. Национальная идентичность молодежи как фактор государственной политики в современной России // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2020. Т. 10, № 4 (61). С. 859–865.
12. Кишеев И. Л., Астрейко А. В. Патриотизм и идентичность: особенности проявления социокультурной и гражданской идентичности у студенческой молодежи // Научные труды

- Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. 2021. № 21–4. С. 155–163.
13. Кондраль Д. П., Кузьмин А. Г. Модернизация политической системы современной России: развитие консервативных и национал-патриотических проектов // Общество: политика, экономика, право. 2020. № 4 (81). С. 19–24.
 14. Кузнецов И. М. Вариативность дискурсов патриотизма в повседневном сознании россиян // Власть. 2016. Т. 24. № 7. С. 164–171.
 15. Леонова О. В., Волкова А. Е. Государственная политика РФ по формированию гражданственности и патриотизма в молодежной среде: социологический и политологический анализ // Среднерусский вестник общественных наук. 2021. Т. 16, № 1. С. 175–193.
 16. Лубский А. В. Патриотизм и гражданственность в российском обществе, или как преодолеть дефицит гражданственности в российском патриотизме // Гуманитарий Юга России. 2019. Т. 8, № 2. С. 47–66.
 17. Лустенков М. Е., Вологина Н. В. Система гражданско-патриотического воспитания в Белорусско-Российском университете и ее роль в укреплении дружбы братских народов // Вестник РГГУ. Серия «Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения». 2022. № 1. С. 58–66.
 18. Магадиев М. Ф. Государственная система патриотического воспитания современной российской молодежи // Вопросы политологии. 2021. Т. 11, № 4 (68). С. 1033–1041.
 19. Панов С. В., Пунчик В. Н. Патриотическое воспитание белорусской учащейся и студенческой молодежи: социально-педагогическое моделирование // Вышэйшая школа: навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. 2021. № 6 (146). С. 14–18.
 20. Разов П. В., Фарисов Ф. Ф. Социологический анализ процессов развития патриотизма в России // Власть. 2022. Т. 30, № 5. С. 151–155.
 21. Российско-белорусское сотрудничество: время стратегических решений: аналитический доклад / Ассоциация внешнеполитических решений имени А. А. Громыко, Институт Европы РАН. М., 2021.
 22. Санина А. Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России // Социологические исследования. 2016. № 5 (385). С. 44–53.
 23. Семененко И. С., Лапкин В. В., Бардин А. Л., Пантин В. И. Между государством и нацией: дилеммы политики идентичности на постсоветском пространстве // Полис. Политические исследования. 2017. № 5. С. 54–78.
 24. Тишков В. А. Национальная идея России. Москва, 2021.
 25. Трифонов Ю. Н. Формирование патриотизма: политико-идеологические смыслы и технологии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Социология. Политология. 2021. Т. 21, № 2. С. 211–217.
 26. Узгорок М. Ю. Основные факторы формирования гражданственности и патриотизма в современных условиях // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. 2021. № 2 (251). С. 90–93.
 27. Упоров И. В. Патриотизм и российская идентичность в контексте исторической динамики отношений власти и общества // Историко-педагогические чтения. 2022. № 26. С. 193–201.
 28. Халий И. А. Патриотизм в России: опыт типологизации // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 45–52.
 29. Шатилов А. Б. Формирование концепта государственного патриотизма в России в период 2000–2017 гг.: основные этапы и базовые идеологемы // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2017. Т. 7, № 3. С. 18–23.
 30. Etzioni A. Political Unification Revisited: On Building Supranational Communities. Lanham, 2001.
 31. Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt, 1984.
 32. March J., Olsen J. The new institutionalism: Organizational factors in political life // The American political science review. 1984. Vol. 78. N 3. P. 734–749.

Об авторах:

Бахлова Ольга Владимировна, профессор кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (Саранск, Российская Федерация), доктор политических наук, доцент; olga.bahlova@mail.ru

Бахлов Игорь Владимирович, заведующий кафедрой всеобщей истории, политологии и регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного уни-

верситета им. Н.П. Огарева (Саранск, Российская Федерация), доктор политических наук, доцент; bakhlov@mail.ru

Уляшкина Екатерина Григорьевна, аналитик кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (Саранск, Российская Федерация) (Саранск, Российская Федерация), кандидат политических наук; katerina.ulyashkina@yandex.ru

References

1. Amanatsky Yu. V., Aliev Ya. L. The revival of patriotism and actual problems of patriotic education in Russia. St. Petersburg, 2020 (in Rus).
2. Aseeva T.A. The issue of institutional effectiveness of the system of patriotic education in the regions of the Siberian Federal District // Social and Political Researches. 2022. N 2 (15). P. 59–75 (in Rus).
3. Bakhlova O.V., Bakhlov I.V. Identity politics in the context of nation building and integration-oriented interaction (the case of the Union State of Belarus and Russia) // Russian Journal of Regional Studies. 2020. Vol. 28. N 4. P. 723–753 (in Rus).
4. Volkov Yu. G., Vagina V. O. Dominant forms of patriotic practices of youth in the South of Russia (based on the materials of sociological surveys) // Sociology. 2022. N 3. P. 109–115 (in Rus).
5. Golunov S.V. Patriotic Education in Post-Soviet de facto States: Identities and Practices // Izvestiya of Altai State University. 2021. N 6. P. 62–66 (in Rus).
6. Guzynin N.G. Patriotism as a concept, idea and value in peaceful and military periods in the history of Russia // Konfliktologia. 2022. Vol. 17. N 2. P. 110–122 (in Rus).
7. Davliatova E. V., Rudkovski E. I., Dalimaeva E. O. Student patriotic consciousness and information culture // Scientific notes of the P.M. Masherov UO VSU. 2022. Vol. 35. P. 116–121 (in Rus).
8. Yeshev M.A. Patriotism in Soviet and post-Soviet Russia // The Authority. 2014. Vol. 22. N 5. P. 85–88 (in Rus).
9. Zavershinskiy K. F. «Elite patriotism» as a discursive dimension of the symbolic structures of the national memory // Power and Elites. 2020. Vol. 7. N 2. P. 77–96 (in Rus).
10. Zvezdkin N.M. Role of the Institute of public organizations and movements in patriotic upbringing of modern Belarusian youth // Modern Youth and Society. 2020. N 8. P. 25–30 (in Rus).
11. Ivanenko V.S. National identity of youth as a factor of state policy in Modern Russia // Issues of National and Federative Relations. 2020. Vol. 10. N 4 (61). P. 859–865 (in Rus).
12. Kisheya I.L., Astreiko A.V. Patriotism and identity: features of the manifestation of socio-cultural and civil identity in student youth // Scientific works of the Republican Institute of Higher Education. Historical and psychological and pedagogical sciences. 2021. N 21–4. P. 155–163 (in Rus).
13. Kondral D. P., Kuzmin A. G. Modernization of modern Russia political system: the development of conservative and national-patriotic projects // Society: Politics, Economics, Law. 2020. N 4 (81). P. 19–24 (in Rus).
14. Kuznetsov I.M. Variability of patriotism discourses in everyday consciousness of Russians // The Authority. 2016. Vol. 24. N 7. P. 164–171 (in Rus).
15. Leonova O.V., Volkova A.E. State policy of the Russian Federation on the formation of citizenship and patriotism in the youth environment: sociological and political analysis // Central Russian Journal of Social Sciences. 2021. Vol. 16. N 1. P. 175–193 (in Rus).
16. Lubsky A.V. Patriotism and citizenship in Russian society, or how to overcome the deficiency of citizenship in Russian patriotism // Humanities of the South of Russia. 2019. Vol. 8. N 2. P. 47–66 (in Rus).
17. Lustenkov M.E., Vologina N.V. System of civic-patriotic education at the Belarusian-Russian University and its role in strengthening the friendship of fraternal Nations. RSUH/RGGU Bulletin. Eurasian Studies. History. Political science. International relations Series. 2022. N 1. P. 58–66 (in Rus).
18. Magadeev M. F. State system of youth patriotic upbringing in modern Russia // Political Science Issues. 2021. Vol. 11. N 4 (68). P. 1033–1041 (in Rus).
19. Panov S.V., Punchik V.N. Patriotic education of Belarusian students and students: socio-pedagogical modeling // Higher School: scientific-methodical and journalistic journal. 2021. N 6 (146). P. 14–18 (in Rus).
20. Razov P.V., Farisov F.F. Sociological analysis of the processes of the development of patriotism in Russia // The Authority. 2022. Vol. 30. N 5. P. 151–155 (in Rus).

21. Cooperation between Russia and Belarus: the time of strategic decisions: analytical report / A. A. Gromyko Association of Foreign Policy Decisions, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. M., 2021 (in Rus).
22. Sanina A. G. Patriotism of Russians and patriotic education in modern Russia // Sociological research. 2016. N 5 (385). P. 44–53 (in Rus).
23. Semenenko I. S., Lapkin V. V., Bardin A. L., Pantin V. I. Between the state and the nation: dilemmas of identity policy in the post-Soviet societies // Polis. Political studies. 2017. N 5. P. 54–78 (in Rus).
24. Tishkov V. A. The National Idea of Russia. M., 2021 (in Rus).
25. Trifonov Ju. V. Formation of patriotism: political and ideological meanings and technologies // Izvestia of Saratov University. New series. Ser.: Sociology. Politology. 2021. Vol. 21. N 2. P. 211–217 (in Rus).
26. Uzgorok M. Yu. The main factors of the formation of citizenship and patriotism in modern conditions // Proceedings of BSTU. Issue 6: History, Philosophy. 2021. N 2 (251). P. 90–93 (in Rus).
27. Uporov I. V. Patriotism and Russian identity in the context of the historical dynamics relations of authority and society // Historical and pedagogical readings. 2022. N 26. P. 193–201 (in Rus).
28. Khaliy I. A. Patriotism in the Russia: typology // Sociological research. 2017. N 2. P. 45–52 (in Rus).
29. Shatilov A. B. Formation of the concept of state patriotism in Russia for the period 2000–2017: main stages and basic ideology components // Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2017. Vol. 7. N 3. P. 18–23 (in Rus).
30. Etzioni A. Political Unification Revisited: On Building Supernational Communities. Lanham, 2001.
31. Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt, 1984.
32. March J., Olsen J. The new institutionalism: Organizational factors in political life // The American political science review. 1984. Vol. 78. N 3. P. 734–749.

About the authors:

Olga V. Bakhlova, Professor of the Department of General history, political science and area studies of National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russian Federation), Doctor of Science (Political Science), Associate Professor; olga.bahlova@mail.ru

Igor V. Bakhlov, Head of the Department of General history, political science and area studies of National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russian Federation), Doctor of Science (Political Science), Associate Professor; bakhlov@mail.ru

Ekaterina G. Ulyashkina, Analyst of the Department of General History, Political Science and Regional Studies of the N. P. Ogarev National Research Mordovian State University (Saransk, Russian Federation) (Saransk, Russian Federation), Candidate of Sciences (Political Science); katerina.ulyashkina@yandex.ru